

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ЯНГИЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ И
ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В
ХИМИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

16 – 17 октября 2025 г.

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ЯНГИЕРСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ
МИНЕРАЛЬНЫХ И ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ В
ХИМИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
16 – 17 октября 2025 г.**

**Гулистан – 2025
“Зиё нашр матбаа” ХК -2025**

свидетельством интенсивной ремобилизации органического азота из вегетативных органов (включая стебли) в формирующиеся репродуктивные органы – коробочки и семена [11].

Выводы.

1. Установлено, что стебель хлопчатника является не только проводящей системой, но и динамичным буферным депо свободных аминокислот, активность которого максимальна в критические периоды онтогенеза.

2. Выявлены две ключевые фазы в динамике аминокислот стеблей: бутонизация, характеризующаяся максимальной аккумуляцией транспортных амидов (глутамина и аспарагина), и цветение, для которого характерен пик накопления стресс-протекторного пролина.

3. Начиная с фазы образования коробочек, запускается процесс активной ремобилизации аминокислот из стеблей, обеспечивающий азотом формирующийся урожай.

4. Полученные данные служат научной основой для разработки прецизионных систем питания хлопчатника. Целесообразно применение листовых подкормок, обогащенных амидными формами азота (глутамин, аспарагин), в фазу бутонизации для усиления бутонизации и препаратами на основе пролина – в фазу цветения для повышения стрессоустойчивости и успешного оплодотворения.

Список литературы

1. Fageria N. K., Baligar V. C. Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants // *Advances in Agronomy*. — 2005. — Vol. 88. — P. 97–185. — DOI: 10.1016/S0065-2113(05)88004-6.

2. Hildebrandt T. M., Nesi A. N., Araújo W. L., Braun H. P. Amino acid catabolism in plants // *Molecular Plant*. — 2015. — Vol. 8, No. 11. — P. 1563–1579. — DOI: 10.1016/j.molp.2015.09.005.

3. Tegeder M., Hammes U. Z. The way out and in: phloem loading and unloading of amino acids // *Current Opinion in Plant Biology*. — 2018. — Vol. 43. — P. 16–21. — DOI: 10.1016/j.pbi.2017.12.002.

4. Liu X., Hu B., Chu C. Nitrogen assimilation in plants: current status and future prospects // *The Crop Journal*. — 2022. — Vol. 10, No. 1. — P. 1–12. — DOI: 10.1016/j.cj.2021.07.003.

5. Brito L. F., Santos A. L. F., Ferreira M. S. L. Sample preparation for plant metabolomics // *In: Plant Metabolomics: Methods and Protocols*. — New York : Humana Press, 2021. — P. 1–23. — DOI: 10.1007/978-1-0716-1526-3_1.

6. Henderson J. W., Ricker R. D., Bidlingmeyer B. A., Woodward C. Rapid, accurate, sensitive, and reproducible HPLC analysis of amino acids // *Agilent Technologies Publication No. 5980-1193E*. — 2000.

7. Brereton R. G. The use of ANOVA in chemical and biological experiments: a critical review // *Journal of Chemometrics*. — 2015. — Vol. 29, No. 10. — P. 529–538. — DOI: 10.1002/cem.2746.

8. Lea P. J., Mifflin B. J. Glutamate synthase and the synthesis of glutamate in plants // *Plant Physiology and Biochemistry*. — 2003. — Vol. 41, No. 6–7. — P. 555–564. — DOI: 10.1016/S0981-9428(03)00062-3.

ТҶИЙИНГАН УГЛЕВОДОРОДЛАРИНИНГ ЭТИЛЕННИ КИСЛОРОД БИЛАН ОКСИДЛАШ

К.А. Нигматова, М.Х. Махамаджонова, Х.И. Кадилов

Тошкент кимё-технология институти

Этилен оксид - оддий циклик эфир турига мансуб модда. Учинчи аъзоли эпоксид циклининг кучли қийшиқлиги натижасида этилен оксиди ва унга ўхшаш бирикмалар юқори реактивликка эга.

Этилен оксиди энг фаол органик бирикмалардан бири ҳисобланади. Кучланган уч аъзоли эпоксид циклининг осон узилиши туфайли этилен оксиди ҳаракатчан водород

атомини ўз ичига олган моддаларни бириктириб, п-оксиэтил ҳосилаларини ҳосил қилиши, шунингдек, полимерланиши мумкин. Этилен оксид катализаторларсиз 500 °С гача ёки баъзи катализаторлар (актив алюминий оксид, фосфат ва хлорид кислоталар, фосфатлар) иштирокида 150-300 °С гача қиздирилганда қайтмас изомерланиб, кўп иссиқлик ажратиб, цирка алдегидга айланади. Этилен оксидни гидратлаш орқали этиленгликол олинади. Этилен оксид учламчи аминлар, қалай хлорид ва баъзи бошқа катализаторлар таъсирида $[-CH_2-O-CH_2-]_n$ таркибли полимергомологлар аралашмасидан иборат қаттиқ оқ масса ҳосил қилиб полимерланиш хусусиятига эга.

Полимерланиш жараёнида жуда кўп иссиқлик ажралиб чиқади ва жараён портлаш билан кечиши мумкин. Юқори молекулали полиоксиэтилен сувда эрийди, шунинг учун у эмулгатор ва қуюқлаштирувчи сифатида ишлатилади.

Этилен оксиди ишлаб чиқариш 1973-йилда ишга туширилган. Ушбу ишлаб чиқаришнинг лойиҳа қуввати йилига 60,0 минг тонна тайёр маҳсулотни ташкил этади.

Этилен оксиди ҳалқасимон ташувчидаги трегер катализаторида этиленни ҳаво кислороди билан каталитик оксидлаш усули билан олинади.

Оксидланиш жараёни қуйидаги реакциялар бўйича боради: Асосий реакция этилен оксидининг ҳосил бўлишидир.

Кўшимча реакция этиленнинг ёнишидир.

Этилен оксиди таъсир газларидан этиленгликолнинг сувли эритмаси билан абсорбция қилиш усули билан ажратиб олинади, сўнгра десорбция орқали товар этилен оксиди ажратиб олинади.

Тўйинган углеводородларнинг флегматизацияловчи қўшимчаси газ аралашмасидаги кислороднинг портлашга хавфсиз миқдорини сезиларли даражада оширишга имкон бериши кўрсатилди. Биз замонавий саноат катализаторларида этиленни кислород билан оксидлаш реакцияси шароитида этилен таркибли аралашмага қўшилган метан ва этаннинг инертлигини синовдан ўтказдик. Шу мақсадда зангламайдиган пўлатдан тайёрланган оқимли лаборатория қурилмаси ўрнатилди, унинг схемаси 1-расмда келтирилган.

Ички диаметри 21 мм ва деворининг қалинлиги 2 мм, катализатор қатламининг узунлиги 1 метргача бўлган Х18Н10Т зангламайдиган пўлатдан ясалган трубкадан иборат оқимли реактор (5) ишлатилган. Дастлабки газ аралашмасини тайёрлаш учун баллонли тозаланган этилен, тоза газсимон кислород, азот ва алоҳида тозаликдаги этан (ШГМКда ишлаб чиқарган) ишлатилган. Метан ва этанда асосий модда миқдори мос равишда 99,9 %, азот ва кислород аралашмалари 0,04 %, этан (метан) ва пропан 0,03 %, сув буғи 0,002 % гача. Баллонлардан венти́ллар тизими ва газ сарфини ростлагичлар орқали дастлабки газ аралашмасининг таркибий қисмлари.

(2) 10-11 атм. босимда фаоллантирилган кўмирли колонкаларга (3) келиб тушади ва аралаштирилгандан сўнг, ПМС-200 маркали юқори ҳароратли полиметилсилоксанли иссиқлик ташувчи билан ҳаммомга (6) жойлаштирилган реакторга (5) узатилди. Реактордаги керакли ҳарорат лаборатория автотрансформатори (8) ёрдамида бошқариладиган ҳаммомни электр иситиш орқали таъминланди. Ҳароратни ўлчаш термopаралар (7) ёрдамида амалга оширилди. Тизимдаги босим манометрлар (4) ёрдамида аниқланди. Газ аралашмасининг тизимдан чиқишдаги умумий оқими ротаметр билан камайтирилгандан сўнг назорат қилинди.

1-расм. Тўйинган углеводородлар иштирокида этиленни кислород билан оксидлаш лаборатория қурилмасининг схемаси: 1- этилен, метан (этан), кислород ва азот солинган баллонлар; 2- газ сарфини ростлагич; 3-фаоллаштирилган кўмирли колонкаларда газларни тозалаш тизими; 4- манометр; 5- трубкали реактор; 6- силикон мойи ва электр иситгичли ҳаммом; 7- термпара; 8- реактор ҳароратини ростлаш учун лаборатория автотрансформатори; 9- ротаметр; 10- аралаштиргич

Газ аралашмасидаги компонентлар таркибини таҳлил қилиш хроматомасс спектрометрик усулда амалга оширилди. Анализ объекти на хромато-масс-спектрометре «AgilentTechnology» GC/MS AT 5973N по методу «DRUGSP-SHORT.M» с применением капиллярной колонки размером 30м×0,25мм с 5% фенилметилсилоксана при температуре инжектора 280 °С, величина пробы 1 мкл (рис.2.2). Этилен, метан, этан ва углерод икки оксиди учун кислород ва азот учун буғ пакли колонкалар - ИАХ молекуляр элакли колонкалардан фойдаланилди. Ташувчи газ - гелийнинг сарфи 1 л/соат, колонканинг ҳарорати 40 °С.

2-расм. 12 °С гача совутилиб, ажратилган газ аралашмасидаги этилен осикдини хроматомасс спектр

Этиленни метан ва этан иштирокида кислород билан оксидлаш жараёнини ўрганишда "Sayentifik Dizayn" фирмасининг Б0-704 маркали корунд ташувчисидagi саноат кумуш катализатори ва тозаланган ишлатилган алюминий оксиди асосида тайёрланган маҳаллий сферик ва цилиндрсимон катализатор ишлатилган. Тозаланган ишлатилган алюминий оксиди асосидаги катализатор таркибидаги кумуш миқдори 12-14% ни ташкил этди.

Ўтказилган тажрибаларда газ аралашмаси ва иссиқлик ташувчини узатиш миқдорини ўзгартириш, газ промотори - метан ва этан концентрациясини ўзгартириш режа қилинган. Шундай қилиб, технологик параметрлар ва жараёни олиб бориш шароитларининг кенг вариациясида катализатор қатламининг узунлиги бўйича ҳарорат ва концентрация профилини қайд этиш имконияти яратилди.

Фойдаланилган адабиётлар

Oki Muraza, Aquathermolysis of heavy oil: a review and perspective on catalyst development/ Muraza Oki, Galadima Ahmad // Fuel. -2015.- V. 157, -P.219-231.
Parthasarathi R.S. High-severity fluidized catalytic cracking: a newcomer to the FCC family/R.S. Parthasarathi, S.S. Alabduljabbar// Applied Petrochemical Research. – 2014.– № 4,– P. 441–444.

60.	Ф. Холматова, Г. Донёров, Х. Рахимов. Буғ қозонлари ички юзасида тўпланган минерал тузларни ювишнинг мақбул меъёрлари	138
61.	М.Х. Махаммаджонова, К.А. Нигматова, Х.И. Кадилов. Алюминий оксиди асосли ишлатилган шгкм адсорбентларини тозалаш бўйича тадқиқотлар	140
62.	С.Х. Иноғомхожаева, Л.Қ. Менглиева, Г.Р. Каипбергенова. Ингибирланган кислоталар олиш ва уларнинг эксплуатацион хусусиятлари	142
63.	М.А. Обидова, Р.М. Абдубаннопов, Х.И. Кадилов. Нефт-газ саноати учун коррозия ингибиторларининг янги таркиби	144
64.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Азимов Сайдулло Хамидович, ³ Эрхонова Юлдуз Сувокуловна. Сезонная динамика свободных аминокислот в корнях хлопчатника как основа для оптимизации азотного питания	146
65.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Асранова Умида Хамиджон кизи, ³ Балтабаева Умида Рузимбаевна, ⁴ Эрхонова Юлдуз Сувокуловна. Технологические аспекты синтеза сульфонирующей целлюлозы для буровых растворов	148
66.	Ф. Холматова, Г. Донёров, Х. Рахимов. Метилсульфонат анилин иштирокида тўпланган минерал тузларни ювиш	150
67.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Асранова Умида Хамиджон кизи, ³ Балтабаева Умида Рузимбаевна, ⁴ Эрхонова Юлдуз Сувокуловна. Количественная оценка степени замещения сульфонирующей целлюлозы: межметодная валидация и установление корреляционных зависимостей	152
68.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Азимов Сайдулло Хамидович, ³ Эрхонова Юлдуз Сувокуловна, Назирова Дилрабо Хайитбоевна. Сезонная динамика содержания свободных аминокислот в стеблях хлопчатника (<i>Gossypium hirsutum</i> L.) в условиях андижанской области.	154
69.	К.А. Нигматова, М.Х. Махаммаджонова, Х.И. Кадилов. Тўйинган углеводородларнинг этиленни кислород билан оксидлаш	156
70.	Л.Қ. Менглиева, С.Х. Иноғомхожаева, Г.Р. Каипбергенова. Минерал тузлар тўпланишини ингибирловчи самарали таркиб	159
71.	Р.М. Абдубаннопов, М.А. Обидова, Х.И. Кадилов. Zn ²⁺ (ОЭДФ + НТФ) ва Zn ²⁺ (унифлок + ОЭДФ + НТФ) ингибиторларининг кальций карбонат сиртида ингибиторларнинг адсорбцияланиши	161
72.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Асранова Умида Хамиджон кизи, ³ Балтабаева Умида Рузимбаевна. Назирова Дилрабо Хайитбоевна. Количественная оценка степени сульфирования целлюлозы методом ftr-спектроскопии	163
73.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Азимов Сайдулло Хамидович, Назирова Дилрабо Хайитбоевна. Сезонная динамика свободных аминокислот в листьях хлопчатника как основа для оптимизации аминокислотного питания	165
74.	Jumamuratova M.H., Mukhammadaliyev Kh.G., Abdusamatova N.O., Djemuratov M.B., Yakubov Y.Y. Modification of bentonite mineral using organic surfactants and its mbet and isotherm analysis	167
75.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Азимов Сайдулло Хамидович. Сезонная динамика макро- и микроэлементов в органах хлопчатника и идентификация критических фаз питания	169
76.	dots. Baxtiyorov Jaloliddin Sharafiddinovich, magistr. Uralov Nodirbek Dilmurod o'g'li. Ishlatilgan mineral moylarni regenerasiyalash haqida umumiy ma'lumotlar va mexanizmlari	171
77.	¹ Нурмонов Сувокул Эрхонович, ² Азимов Сайдулло Хамидович. Динамика содержания макро- и микроэлементов в корнях хлопчатника (<i>Gossypium hirsutum</i> L.) по фазам развития.	176